

NUTQIY KO'NIKMALARNING JAMIYATDAGI ROLI

Djakbarova Mahliyo Ibraximjonovna

Namangan davlat pedagogika instituti o'qituvchisi, Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14378362>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ona tili o'quv predmeti orqali o'quvchilarda shakllantiriladigan va rivojlantiriladigan nutqiy ko'nikmalar, ularning jamiyatdagi roli haqida so'z boradi. Nutqiy ko'nikmalarning ijtimoiy munosabatlar, ta'lim tizimi, kasbiy faoliyat hamda turli jabhalardagi ahamiyati yuzasidan fikrlar bayon qilingan bo'lib, nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirishdagi asosiy muammolar va ularni bartaraf etish yuzasidan mulohazalar keltirilgan. O'quvchilarda nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirishning metodologik asoslari yoritilgan.

Kalit so'zlar: nutqiy ko'nikmalar, ijtimoiy munosabatlar, ta'lim tizimi, kasbiy faoliyat, til o'qitish metodlari, kommunikativ yondashuv, amaliy mashqlar, interaktiv metodlar, dastur, didaktik materiallar.

Аннотация. В данной статье речь пойдет о речевых навыках, которые формируются и развиваются у учащихся через предмет изучения родного языка, об их роли в жизни общества. Высказываются мнения о значении речевых навыков в социальных отношениях, системе образования, профессиональной деятельности и на различных фронтах, приводятся рассуждения об основных проблемах развития речевых навыков и их преодолении. Освещены методические основы развития речевых навыков у учащихся.

Ключевые слова: речевые навыки, социальные отношения, система образования, профессиональная деятельность, методы обучения языку, коммуникативный подход, практические упражнения, интерактивные методы, программа, дидактический материал.

Abstract. This article will talk about the speech skills that are formed and developed in students through the subject of native language learning, their role in society. Opinions were expressed on the importance of speech skills in social relations, educational system, professional activities and various aspects, and comments were made on the main problems in the development of speech skills and their elimination. Methodological foundations for the development of speech skills in students are covered.

Keywords: speech skills, social relations, educational system, professional activities, language teaching methods, communicative approach, practical exercises, interactive methods, program, didactic materials.

Jahonning rivojlangan mamlakatlarida nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirishda turli yondashuvlar mavjud bo'lib, jumladan, Amerika ta'lim tizimida nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirishda kommunikatsion yondashuv hamda differensial o'qitish yetakchilik qilsa[1], Hindistonning ta'lim tizimida kommunikativ yondashuv nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirishda muhim o'rin tutadi[2]. Yaponiya ta'limida kooperativ o'qitish metodlari[3] keng qo'llaniladi. Bu metodda o'quvchilar bir-birlari bilan hamkorlikda ishlashadi, o'zaro fikr almashishadi va muammolarni birgalikda hal qilishga, yechimini topishga harakat qilishadi. Nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirishda bu yondashuv o'quvchilarga o'z fikrlarini boshqalar bilan baham ko'rish, jamoaviy munosabatlarni rivojlantirish va kommunikatsiya ko'nikmalarini oshirish

imkoniyatini beradi. Qirg'izistonda masofaviy o'qitish metodlari ham keng qo'llaniladi. O'quvchilarga onlayn darslar va platformalar orqali nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniyatlari yaratiladi. Onlayn va masofaviy o'qitish yondashuvi o'quvchilarga muloqot qilishda yanada erkinlik va imkoniyat yaratadi, shuningdek, texnologiyalar yordamida samarali muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi. Onlayn kurslar va platformalar orqali o'quvchilar bilan videodarslar va interaktiv suhbatlar o'tkazib boriladi. [4]

Milliy ta'lim tizimimizda noan'anaviy dars jarayonlarida guruhlarda, juftliklarda ishlash usullari mavjud bo'lsa-da, biroq bu usul ta'lim tizimimizda ustuvor emas. Asosiy darslar an'anaviy shakllarda tashkil etilishi, dars jarayonida o'qituvchi tomonidan materiallarni taqdim etilishi, shuningdek, darsliklarda barcha o'quvchi uchun umumiy tarzda bajarilishi rejalashtirilgan o'quv topshiriqlari o'quvchilarda nutqiy ko'nikmalarni mukammal shakllanishiga to'siq bo'ladigan omil sanaladi.

Nutqiy ko'nikmalar jamiyatda ijtimoiy muloqotni osonlashtiradi. Jamiyatdagi har bir shaxs o'z fikrini boshqalarga to'g'ri va ravon yetkazib berishi, o'zga shaxslar bilan o'zaro muloqotga kirishishi va fikr almashishida shaxsning egallagan nutqiy ko'nikmalari muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham, mamlakatimizda ona tili ta'limida nutqiy ko'nikmalarni shakllantirish va rivojlantirish talabi dastur asosida belgilab qo'yilgan[5].

Avvalo, nutqiy ko'nikmalarning shaxsning jamiyatga moslashuvi, o'zini namoyon qilishidagi ahamiyatini ko'rib o'tsak. Hymes: "Nutqiy ko'nikmalar nafaqat tilning grammatik qoidalariga muvofiq ishlatilishini, balki ijtimoiy va madaniy kontekstda to'g'ri foydalanilishini talab qiladi" [6; 35] degan. Haqiqatan ham, nutqiy ko'nikmalar **ijtimoiy muloqotni** samarali tashkil etishda asosiy vosita hisoblanadi. Har tomonlama rivojlangan nutqiy ko'nikmalarga ega bo'lgan shaxs boshqalar bilan samarali muloqot qilib, ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlay olish ko'nikmasiga ega bo'ladi. Nutqiy ko'nikmalar **ta'lim jarayonining asosi** bo'lib, o'quvchilarning o'z fikrlarini ifodalash, savol berish va javob olish, o'zlashtirgan materialni tushunish qobiliyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Professor G. Asilovning ta'kidlashicha, kasbiy kompetentlik ushbu faoliyatni bevosita yuritayotgan mutaxassisdagina namoyon bo'ladi, biroq uning dastlabki shart-sharoitlari, asosi, zamini hamda alohida jihatlari kasbiy ta'lim jarayonida shakllanadi va rivojlanadi. Muammolarni hal qilishga o'rgatish shaxsni ta'lim jarayonidayoq kelgusi hayotga va kasbiy faoliyatga amaliy jihatdan tayyorlaydi[7;18-19]. Darhaqiqat, shaxsni ta'lim jarayonidayoq kasbiy faoliyatga amaliy jihatdan tayyorlash muhim, ayniqsa, kasbiy muloqotda o'zini madaniyatli tutish, fikrini dadil va asosli tushuntirish ko'nikmasini shakllantirish ona tili ta'limida muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shuningdek, nutqiy ko'nikmalar, ayniqsa, shaxsning **kasbiy faoliyatida** katta ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlab o'tmoqchimiz. Samarali muloqot qilish, maqsadlarni tushuntirish, qarorlar qabul qilishda yaxshi nutqiy ko'nikmalar zarur.

Nutqiy ko'nikmalar vositasida madaniyat, urf-odatlar va an'analar, tarix avloddan avlodga o'tishini alohida ta'kidlashimiz zarur. Bu esa nutqiy ko'nikmalar jamiyatning madaniy merosini saqlashda ham muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi. V. G. Mikhaylova fikricha, ijtimoiy va madaniy omillar ta'lim jarayonida nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirishga bevosita ta'sir qiladi. Bu o'qituvchilarni yangi metodlarni qo'llashga va o'quvchilarni rivojlantirishda innovatsion yondashuvlarga urg'u berishga undaydi[8]. Haqiqatan ham, o'qituvchi nutqiy ko'nikmalarni shakllantirish va rivojlantirishda shaxsiy namuna bo'lishi, o'quvchini qiziqitira oladigan samarali usullardan foydalanishi, bunda ijtimoiy va madaniy omillarga tayanib, milliy urf-odatlarni zamonaviy metodlar asosida yetkazishni dars uchun loyihalashi talab etiladi.

Nutqiy ko‘nikmalarni uzviylik asosida rivojlantirishda bir qator muammolar mavjud bo‘lib, ushbu muammolar o‘quvchilar, o‘qituvchilar va ota-onalar o‘rtasidagi hamkorlikning mustahkam o‘rnatilmaganligi, ta’limda foydalanilayotgan metodlar va vositalarning samarali va natijador emasligi, shuningdek, madaniyatlararo farqlar va ijtimoiy muhitning ta’siri bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Quyida berilgan jadvalda nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirishdagi asosiy muammolar va ularni bartaraf etishda tavsiya etiladigan ko‘rsatmalar aks etgan.

1-jadval

MAVJUD MUAMMOLAR	TAKLIF VA TAVSIYALAR
<p>O‘qitish metodlarining an’anaviyligi. Amaldagi ta’lim tizimida nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan metodlar an’anaviy bo‘lib, bu metodlar, ko‘pincha, nutqiy ko‘nikmalarni o‘zaro muloqot, tinglash, tushunish va o‘z fikrini aniq ifodalashga qaratilgan bo‘lsa-da, zamonaviy texnologiyalardan va interaktiv metodlardan foydalanish muntazam emas, ya’ni ayrim darslardagina mavjud. Bu esa o‘quvchilarda nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirishda muhim muammolardan sanaladi.</p>	<p>Zamonaviy ta’lim metodlarini joriy etish: Keys-stady, Blum taksonomiyasi, SVOT va FSMU tahlil metodlari, muammoli ta’lim texnologiyasi va hokazo.</p>
<p>Ta’limda axborot texnologiyalaridan foydalanishning yetishmasligi. O‘zbekistonning ba’zi hududlarida va boshqa rivojlanayotgan mamlakatlarda axborot texnologiyalarining ta’lim tizimida to‘liq joriy etilmaganligi sababli o‘quvchilar zamonaviy multimediya vositalari va interaktiv usullardan foydalanib nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirishda qiynalishadi.</p>	<p>Ta’lim tizimida zamonaviy metodlarni va texnologiyalarni qo‘llash, masalan, interaktiv metodlar, multimediya vositalari, onlayn ta’lim platformalaridan foydalanish o‘quvchilarning nutqiy ko‘nikmalarini samarali rivojlantirishga ko‘maklashadi. Seminarlar, loyihalar, debat, munozara, zakovat kabi intellektual va ilmiy anjumanlarda faol ishtirok etish orqali nutq so‘zlash, tinglab tushunish ko‘nikmalarini rivojlantirish mumkin.</p>
<p>Ota-onalar va ta’lim muassasalari o‘rtasidagi aloqaning zaifligi. Ota-onalar o‘z farzandlarining nutqiy rivojlanishiga bevosita ta’sir ko‘rsatishlari zarur. Biroq, ko‘plab hollarda, ota-onalar ta’lim jarayoniga yetarlicha jalb qilinmaydi va ular farzandlarining nutqiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlashda samarali ishtirok etmaydilar. Bu muammo, nutqiy ko‘nikmalarni uzviylik asosida rivojlantirishga to‘sqinlik qiladi.</p>	<p>Ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish: ota-onalar bilan o‘zaro hamkorlikni mustahkamlash, ularni farzandlarining ta’lim jarayoniga faol jalb etish maqsadida “Mening dadam qahramon”, “Olim yetishtirgan onalar” mavzularida davra suhbatlari tashkil etish, maktabda “Eng namunali oila”, “Sport va oilam” kabi oilaviy musobaqalarni muntazam o‘tkazish, nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirishda samarali natijalarga olib keladi.</p>

<p>Ijtimoiy muhit va madaniy farqlar ham nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirishga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Ayrim jamiyatlarda, til va nutq rivojlanishi o‘ziga xos ijtimoiy va madaniy qiyinchiliklar tufayli cheklangan bo‘lishi mumkin. Masalan, ba’zi hollarda maqol va iboralardan o‘zaro muloqotda foydalanishning past darajasi yoki milliy urf-odatlariga bo‘lgan e’tiborsizlik natijasida nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirishda muammolar yuzaga keladi.</p>	<p>Nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirishda ijtimoiy va madaniy omillarni hisobga olish zarur. Shuning uchun ham maktab darsliklarida ijtimoiy muhitga mos munozarali va o‘zaro fikr almashishga yo‘naltiradigan matnlar, milliy urf-odatlariga hurmat va mehr tuyg‘usini mustahkamlaydigan, kundalik hayotda faol qo‘llanadigan ibora, maqol va hikmatli so‘zlarning mazmunini sharhlash, nutqda tushunib qo‘llay olishga undaydigan o‘quv topshiriqlarini darsliklarga kiritish nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirishda muhim omillardan sanaladi.</p>
<p>Ta’lim dasturlarida nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan materiallar va resurslarning yetishmasligi o‘quvchilarning nutqiy ko‘nikmalarini to‘liq rivojlantirishda muammo bo‘lishi mumkin. Dasturlar va materiallar, ko‘pincha, nazariy tomondan ko‘proq e’tibor qaratadi va amaliy faoliyatga, muloqotga, interaktiv o‘qitishga kamroq urg‘u beradi.</p>	<p>Ta’lim dasturlarini zamonaviy talablar va o‘quvchilarning ehtiyojlariga mos ravishda takomillashtirish zarur. Shuningdek, o‘qituvchilarni doimiy ravishda metodik va texnologik yangiliklar bilan tanishtirib borish maqsadida onlayn metodik xizmatlar tashkil etish, dastur va yangilanayotgan darsliklar bilan tanishtirishning uzviyligini ta’minlovchi televideniye dasturlari, radioeshittirishlari faoliyatini yo‘lga qo‘yish ko‘zlangan maqsadga erishishni ta’minlaydi.</p>

Sh. M. Normurodovning “Ota-onalar va ta’lim muassasalari o‘rtasidagi aloqaning mustahkamlanishi, nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirishda asosiy omil hisoblanadi, chunki u o‘quvchilarning uy sharoitida nutqiy ko‘nikmalarini mustahkamlash imkonini yaratadi” degan fikrlariga asoslansak, haqiqatan ham, o‘quvchi maktabda o‘zlashtirgan bilim-ko‘nikmalarini oila muhitida namoyon etadi, shuning uchun ham, ota-ona va maktab hamkorligi qanchalik mustahkam bo‘lsa, uzviylik ta’minlangan bo‘lsa, o‘quvchining nutqiy ko‘nikmalarni egallashi oson kichadi. [9]

Xulosa qilib aytganda, nutqiy ko‘nikmalar jamiyatdagi ijtimoiy, madaniy va ta’lim tizimidagi aloqalarni rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirish nafaqat shaxsiy rivojlanishga, balki jamiyatdagi o‘zaro munosabatlarga, kasbiy faoliyatga, ta’lim tizimining samaradorligiga ta’sir ko‘rsatadi. Nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirish uchun pedagogik yondashuvlar, interaktiv metodlar va innovatsion texnologiyalardan foydalanish muhimdir.

Nutqiy ko‘nikmalarni uzviylik asosida rivojlantirishda bir qator muammolar mavjud, ammo zamonaviy pedagogik yondashuvlar, innovatsion texnologiyalar va ota-onalar bilan samarali hamkorlik orqali bu muammolarni bartaraf etish mumkin. Nutqiy ko‘nikmalar jamiyatda ijtimoiy muloqotni osonlashtirish, ta’lim tizimini samarali tashkil etish va shaxsiy rivojlanishga katta ta’sir ko‘rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Listening is not a passive activity; it requires students to interpret, evaluate and relate the ideas they hear to their own experiences”. NCF, 2005.
2. “Critical thinking and participation in discussions help students to develop reasoning and analytical skills, which are essential for effective communication”. NEP, 2020.
3. Gulomov K. S. “Pedagogikada nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirish”. Toshkent: Iqtisodiyot va ta’lim nashriyoti. 2015.
4. Vygotsky L. S. “Thought and Language”. MIT Press. 1978.
5. Ona tili fanidan milliy o‘quv dasturi. 2022-2023-o‘quv yili.
6. Hymes, D. (1972). Models of the Interaction of Language and Social Life. In J. Gumperz & D. Hymes (Eds.), Directions in Sociolinguistics: The Ethnography of Communication (pp. 35–71).
7. Asilova G. A. Bojxona va soliq yo‘nalishlari talabalarining davlat tilida kasbiy muloqot yuritish kompetensiyasini rivojlantirish (rus guruhlarida). ped. fan. dokt...dis.: 2017. B 336.
8. Mikhaylova V. G. “Ta’limda innovatsiyalar va zamonaviy texnologiyalar”. Moskva, Oliy ta’lim akademiyasi. 2020.
9. Normurodov Sh. M., “O‘zbekiston ta’limida nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirish”. Toshkent-2019.